

CENA IN CASA DI SIMONE

SCARSELLA IPPOLITO DETTO SCARSELLINO

(Ferrara 1550 ca. - 1620)

INVENTARIO: 169

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Sebbene sia stata ipotizzata da Kristina Herrmann (2002) una provenienza Aldobrandini del dipinto in analisi, poi smentita da De Marchi (2004), l'opera è rintracciabile per la prima volta nell'inventario Borghese del 1693, dove è descritta come «un quadro in tela d'Imperatore con la Cena di nro Signore cornice dorata in tela n. 384 di Alessandro Veronese». La paternità della tela cambia nuovamente nell'inventario del 1790, dove si legge: «la cena di nostro Signore Paolo Veronese», per poi passare correttamente alla mano di Scarsellino nel documento fidecommissario del 1833.

Il riferimento a Veronese e alla sua cultura non è affatto sorprendente per un'opera di Ippolito Scarsella, visto che anche nella sua biografia l'abate centese Girolamo Baruffaldi (1675-1753/1755) gli riconosce l'appellativo di «Paolo de' Ferraresi», ed è una costante individuata dalla critica in particolare per quest'opera. L'influenza del grande maestro veneziano, ravvisabile nell'apertura dello spazio porticato verso un cielo parzialmente nuvoloso dal centro verso destra e degli spazi domestici con la servitù a sinistra, è qui accentuata da un significativo inserimento di elementi antichi - come le colonne tortili istoriate che ricordano i monumenti coclidi di Marco Aurelio e Traiano - e l'ambiente entro cui si svolge il banchetto, che celebra gli spazi porticati delle case romane, ovvero quegli ambienti di comunicazione tra l'atrio esterno e le stanze di servizio che si intravedono appunto sullo sfondo.

L'intera composizione si dispone intorno a una diagonale, così come nella più o meno contemporanea tela viennese raffigurante l'*Andata al Calvario* (Vienna, Kunsthistorisches Museum, [inv. GG 53](#), Novelli 2008, p. 315, cat. 162) con la quale condivide le scelte cromatiche derivanti dal colorismo veneziano (Novelli 1964), il *pathos* espresso da gesti ed espressioni dei volti e la minuziosa descrizione di elementi decorativi della scena, in particolare quelli dell'abbigliamento e delle acconciature. Quest'ultimo elemento è da ricollegare sì al panorama artistico veneziano, ma con riferimento alla presenza del pittore olandese Lambert Susstris (1515/1520 circa-1584 circa) in territorio lagunare, il quale proprio verso la metà de XVI secolo si distinse per la resa degli interni domestici con oggetti minuziosamente decorati e definiti, proprio come lo sono in questo caso lo scorcio del forno a sinistra, la credenza di esposizione dei piatti, la brocca e il tavolo di servizio sulla destra (Herrmann Fiore 2002).

È di nuovo il riferimento all'ascendenza veneziana di questa tela che ne consente una datazione entro l'ultimo decennio del Cinquecento: Venturi (1893) intravede in questo dipinto le vivaci scene iperpopolate prodotte nell'ambito della bottega dei Bassano, dove personaggi in abiti nobiliari si mescolano senza alcun criterio sociale riconoscibile a persone del popolo. Tale componente rustica deriverebbe anche dalla compenetrazione tra quella pittura bassanesca che la Herrmann Fiore (2002) definisce «antiaulica» e la visione delle opere della triade Tiziano, Tintoretto e Veronese. Proprio a quest'ultimo si riferisce in particolare Ippolito, il quale, come è stato recentemente rilevato (Stefani 2000), sceglie per raffigurare l'opulento padrone di casa le sembianze dell'imperatore Vitellio, così come aveva fatto Paolo Caliari nella sua *Cena in casa di Levi* oggi alle Gallerie dell'Accademia di Venezia ([inv. 203](#)) replicando un antico busto della collezione Grimani (oggi presso il Museo archeologico nazionale di Venezia, [inv. 20](#)).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 360, n. 15
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 66
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, Oxford 1932, p. 518
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 812
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 42
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 66, n. 114
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 23, 67
- M.A. Novelli M.A., *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 14, 39, n. 147
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, fig. 97
- A. Morandotti, *Scarsellino tra ideale classico e maniera internazionale*, «Arte a Bologna – Bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica», 1997, p. 41
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 253
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 214, scheda 46
- A. De Marchi, *Scrivere sui quadri Ferrara e Roma. Agucchi e alcuni ritratti rinascimentali*, Firenze 2004, p. 71
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 311, cat. 133

English version

SUPPER IN THE HOUSE OF SIMON

SCARSELLA IPPOLITO CALLED SCARSELLINO

(Ferrara c. 1550 - 1620)

INVENTORY: 169

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Although Kristina Herrmann (2002) proposed an Aldobrandini provenance for this painting, a theory later disproved by De Marchi (2004), the work is first documented in the Borghese

inventory of 1693, where it is described as ‘a painting on an “imperial” canvas depicting the Supper of Our Lord gilt frame on canvas no. 384 by Alessandro Veronese’. The attribution changed in the inventory of 1790, in which we read: ‘the supper of Our Lord Paolo Veronese’, and was finally corrected to Scarsellino in the fideicommissary document of 1833.

The reference to Veronese and his milieu is not at all surprising for a painting by Ippolito Scarsella, since even the biography by the abbot Girolamo Baruffaldi (1675–1753/1755) refers to him as the ‘Paolo of the Ferrara artists’, and it is a constant in scholars’ discussions of this work in particular. The influence of the great Venetian master, seen in the way the porticoed space opens onto a partly cloudy sky from the middle of the composition to the right and in the domestic spaces with servants to the left, is accentuated in this painting by the inclusion of elements from antiquity, like the twisted, historiated columns that evoke those of Trajan and Marcus Aurelius, and the space hosting the banquet, which emulates the porticoed spaces of Roman homes, specifically the communicating rooms between the external atrium and the service spaces, which we also glimpse here in the background.

The whole composition is organised on a diagonal, like the more or less contemporary painting *On the Road to Calvary* (Vienna, Kunsthistorisches Museum, [inv. GG 53](#), Novelli 2008, p. 315, cat. 162), with which it also shares its hues, deriving from the Venetian emphasis on colour (Novelli 1964), the pathos of the gestures and facial expressions and the detailed description of decorative elements, especially clothing and hair. The latter can of course be traced to Venetian art, but with reference to the presence of the Dutch painter Lambert Sustris (circa 1515/1520 – circa 1584) in the area, an artist who distinguished himself in the mid sixteenth century for his rendering of domestic interiors filled with minutely decorated and described objects, like the oven on the left, the credenza displaying plates, the pitcher and the service table on the right in the present painting (Herrmann Fiore 2002).

It is again the reference to the Venetian origin of this painting that allows us to date it to the last decade of the sixteenth century, at the latest. In it, Venturi (1893) sees the densely populated scenes from the milieu of Bassano’s workshop, marked by figures in aristocratic dress mixing without any recognisable social criteria with commoners. This rustic element also derives from the interweaving of what Herrmann Fiore describes as Bassano’s ‘anti-aulic’ painting (2002) and the vision expressed in works by the triad Titian, Tintoretto and Veronese. Ippolito in fact cites the latter, opting, as recently observed (Stefani 2000), to portray the wealthy man of the house with the features of Emperor Vitellius, just as Veronese had in his *Supper in the House of Levi* now in the Gallerie dell’Accademia, Venice ([inv. 203](#)), drawing inspiration from an ancient bust in the Collezione Grimani (now in the Museo archeologico nazionale, Venice [inv. 20](#)).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 360, n. 15
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 66
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, Oxford 1932, p. 518
- A. Venturi, *Storia dell’arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 812
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 42
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 66, n. 114
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 23, 67
- M.A. Novelli M.A., *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 14, 39, n. 147
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, fig. 97

- A. Morandotti, *Scarsellino tra ideale classico e maniera internazionale*, «Arte a Bologna – Bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica», 1997, p. 41
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 253
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 214, scheda 46
- A. De Marchi, *Scrivere sui quadri Ferrara e Roma. Agucchi e alcuni ritratti rinascimentali*, Firenze 2004, p. 71
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 311, cat. 133

